

Zusammenfassung

Titel der Analyse:	LPG21_09_Supernatant Cerium Oxide (60'+120'+Vortex) Verdünnung 1:3 20210604 13:40:33
Gespeichert:	Donnerstag, 8. Juli 2021 14:09:08
Benutzer:	admin
Probe:	Cerium (IV) Oxide Supernatant 60'+120', 1:3 Verd.
Normalisierung:	Normalisierung angewendet, dynamische Korrektur der Basislinie
Glättung:	Profiles: Gleitender Mittelwert (9 Punkte) Results: Keine
Verteilungstyp:	Volumengewichtete Partikelgrößenverteilung
Separationstyp:	Sedimentation
Analysenmodus:	Konstante Position
Referenzprofil:	Letztes Profil der Probe(n)
Kommentare:	

Materialdaten:

Probenname	Kontinuierliche Phase	Disperse Phase	Hinderungs-funktion	Konzentration
Cerium (IV) Oxide Supernatant 60'+120', 1:3 Verd.	Water	Cerium (IV) Oxide NP	-x-	-x-

Datenbereich für Analyse:

Probenname	Startposition in mm	Bereich in mm	Positionen in mm	Profile	Kanal/Wellenlänge
Cerium (IV) Oxide Supernatant 60'+120', 1:3 Verd.	105,97	1,000	122,5; 124,2; 126,3	Alle	1 470 nm

Ergebnisse:

Probenname	Median in nm	Harmonischer Mittelwert in nm	StdAbw in nm	Spannweite (x90-x10)/x50	Mittlere RZB in g
Cerium (IV) Oxide Supernatant 60'+120', 1:3 Verd.	67,46	67,90	62,86	2,279	2.141

Probenname	10% ≤ in nm	16% ≤ in nm	50% ≤ in nm	84% ≤ in nm	90% ≤ in nm
Cerium (IV) Oxide Supernatant 60'+120', 1:3 Verd.	41,03	43,18	67,46	157,9	194,8

Details für Probe: Cerium (IV) Oxide Supernatant 60'+120', 1:3 Verd.

Titel der Messung: LPG21_09_Supernatant Cerium Oxide (60'+120'+Vortex) 20210604 13:40:33
Probename: Cerium (IV) Oxide Supernatant 60'+120', 1:3 Verd.
Kanal: 1
Wellenlänge: 470 nm
Proben GUID: {D351D434-7F79-4E4E-8057-AD3D01048A0C}
Datum der Messung: Freitag, 4. Juni 2021 13:40:33
Gerät: LUMiSizer 6512-72 (12 Kanäle)
Küvette: [2] LUM 2mm, PC, Rect. Synthetic Cell (110-131xx)
Meniskus: 105,97 mm
Kommentare: 10 mg/mL, 60' BR30 80% cont. + 120' Supernatant, 1:3 Verd. PBS: 2000151

SOP

#	Profile	Intervall	Geschwindigkeit	Lichtfaktor	Temperatur
1	256	30s	4.000 1/min	1,00	25,0°C

Analyse-Einstellungen:

Verteilungstyp	Volumengewichtete Partikelgrößenverteilung
Separationstyp	Sedimentation
Analysenmodus	Konstante Position (Profile: Alle)
Analysenpositionen	Bereich: 1,00mm, Positionen: 122,46mm, 124,22mm, 126,32mm
Referenzprofil	Letztes Profil der Probe(n)
Startposition	105,97
Gerät	LUMiSizer 6512-72 (12 Kanäle), Wavelength: 470 nm

Materialdaten:

Water			
Viskosität	0,8958 mPa*s	Dichte	997,3 kg/m ³
Realteil Brechungsindex	1,338	Imaginärteil Brechungsindex	0

Cerium (IV) Oxide NP			
Viskosität	-x- Nicht eingegeben!	Dichte	6.839 kg/m ³
Realteil Brechungsindex	2,200	Imaginärteil Brechungsindex	0,0100

Ergebnisse: Gemittelte Verteilung

<p>10% der Verteilung \leq 41,03 nm 16% der Verteilung \leq 43,18 nm 50% der Verteilung \leq 67,46 nm 84% der Verteilung \leq 157,9 nm 90% der Verteilung \leq 194,8 nm</p>	<p>Median x50: 67,46 nm Harmonischer Mittelwert: 67,90 nm Standardabweichung: 62,86 nm Spannweite (x90-x10)/x50: 2,279 Modalwert: 42,54 nm Arithmetischer mittlerer Volumendurchmesser: 57,08 nm Gewogener mittlerer Volumendurchmesser: 94,18 nm Volumenspezifische Oberfläche: 0,0884 1/nm Sauterdurchmesser: 67,90 nm</p>
--	--

Ergebnisse: Log Normalverteilung

<p>10% der Verteilung \leq 31,40 nm 16% der Verteilung \leq 37,79 nm 50% der Verteilung \leq 71,68 nm 84% der Verteilung \leq 135,9 nm 90% der Verteilung \leq 163,5 nm</p>	<p>Median x50: 71,68 nm Harmonischer Mittelwert: 58,36 nm Standardabweichung: 60,65 nm Spannweite (x90-x10)/x50: 1,843 Modalwert: 0 nm Arithmetischer mittlerer Volumendurchmesser: 39,13 nm Gewogener mittlerer Volumendurchmesser: 87,52 nm Volumenspezifische Oberfläche: 0,1028 1/nm Sauterdurchmesser: 58,36 nm</p>
--	--